

INKLYUZIV TURIZM: BUXORO, SAMARQAND VA XIVA SHAHARLARI JOYLASHTIRISH VOSITALARINING STATISTIK TAHLILI

Sharipov Bekzod Sherzodovich

Buxoro Davlat Universiteti, ziyorat turizmi yo'nalishi magistranti.

Ilmiy rahbar: Ibragimov Nutfillo Salimovich

Buxoro Davlat Universiteti, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent.

Turizmning jahon miqyosida mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tayanchlaridan biriga aylanib ulgurganligi bugunga kelib oddiy holat sifatida qabul qilinadi. Boy turistik resurslarning mavjudligi istalgan hududda yuqori daromad manbaiga ega bo'lish imkoniyatini vujudga keltirib, qulay shart-sharoitlarning ayni hududda yaratilishi uchun zaruriy choralar ko'rilishi natijasida aniq maqsadlarga erishilishi mumkin bo'ladi. Turistik oqimning keng bo'lishi oddiy til bilan aytganda yuqori daromad degan tushuncha bilan sinonim sifatida qabul qilinadi, masalaning ikkinchi tomoni ham borki bu borada jiddiyroq bosh qotirish zarurdir. Biz turizmning nisbatan e'tibordan chetroqda qolayotgan qismi bo'lmish inklyuziv turizm borasida atroflicha to'xtalib o'tishga harakat qilamiz.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (World Health Organization) ma'lumotlariga ko'ra yer yuzi aholisining 15 foizi (1 milliard atrofida) nogironlikda yashaydi hamda ulardan 80 foizi past va o'rta daromadli mamlakatlar fuqarolari ulushiga to'g'ri keladi. Disabled-world.com ma'lumotlariga ko'ra esa dunyo aholisining qariyb 10 foizi yoki 650 million nafarini imkoniyati cheklangan insonlar tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ning hisobotlariga ko'ra 2022-yil noyabr oyida yer sharida istiqomat qilayotgan insonlar soni 8 milliardga yetishi kutilmoqda. Qiziq jihati real vaqt rejimida statistika yurituvchi Countrymetrics.info sayti esa 15-avgust oyida 8 milliardlik ko'rsatkichni allaqachon qayd etib ulgurgan. (Ushbu tezis yozilayotgan 2022-yilning 12-noyabr 09:52 holatida dunyo aholisi ko'rsatkichi 8 milliard 33 million 522 ming kishini tashkil etmoqda) O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasining 2022-yil 1-oktabr ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi soni 35 million 821 ming kishi deya ko'rsatilgan.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak imkoniyati cheklangan insonlar ko'rsatkichi dunyo bo'yicha 650 milliondan 800 million nafargacha ekanligi ma'lum bo'ladi. BMT hisobotida keltirilishicha dunyo aholisi soni 2030-yilga borib 8,5 milliard, 2050-yilda 9,7 milliard, 2080-yilda 10,4 milliardga yetishi prognoz qilinmoqda. Mos ravishda hozirgi ko'rsatkichlar saqlanib qoladigan bo'lsa dunyoda nogironligi bor insonlar soni 2030-yilda 850 million, 2050-yilda 970 million, 2080-yilda esa 1 milliard 400 milliondan ortiq bo'lishini taxmin qilishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabr 710-sonli⁸⁸ qaroriga muvofiq 2023-yil 1-25-noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Demak, yanada aniqroq raqamlarni 2023-yil yakunida qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi.

Statista.com ga ko'ra dunyo bo'yicha 2021-yilda 2246 ta mehmonxona ochilgan bo'lib, 2022-yilda bu ko'rsatkich 2805 hamda 2023-yilda 2934 tani tashkil etishi prognoz qilinmoqda.⁸⁹ Inklyuziv turizm uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi joylashtirish vositalarida imkoniyati cheklangan insonlarning ehtiyojlarini inobatga olishni taqozo etadi. Biz 1966-yilda Gollandiyaning Amsterdam shahrida asos solingan, dunyoning 70 mamlakatida 198 ta ofisiga ega bo'lgan, 43 tilga tarjima qilingan, 40 dan ziyod tillarda qilinadigan murojaatlarga kun-u-tun javob beruvchi, 28 milliondan ziyod e'lonlar mavjud Booking.com saytida mavjud Buxoro viloyatidagi mehmonxonalarni tahlil qilib chiqamiz.

⁸⁸ <https://lex.uz/docs/-5093951>

⁸⁹ <https://statista.co/statistics/1313913/new-hotel-count-worldwide/>

2022-yil 12-noyabr kuni 12-13-dekabr 1 kishilik xona band qilish uchun Booking.com sayti orqali qidiruv berilganida Buxoro shahri bo'yicha umumiy 241 ta joylashtirish vositalari topildi.

1-jadval.

<i>Qidiruv natijasida topilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>241</i>	<i>Foizda %</i>
		<i>100</i>
<i>Sog'lik va xavfsizlik choralari ko'rilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>181</i>	<i>75,1</i>
<i>Imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar mavjud joylashtirish vositalari soni</i>	<i>39</i>	<i>16,1</i>

Buxoro shahri mehmonxonalari. ⁹⁰

Shulardan 75,1 foizi yoki 181 tasida sog'lik va xavfsizlik choralari ko'rilgan, 16,1 foizi yoki 39 tasida imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar yaratilganligi ma'lum bo'ldi(1-jadvalga qarang)

2-jadval.

<i>Qidiruv natijasida topilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>223</i>	<i>Foizda %</i>
		<i>100</i>
<i>Sog'lik va xavfsizlik choralari ko'rilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>147</i>	<i>65,9</i>
<i>Imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar mavjud joylashtirish vositalari soni</i>	<i>17</i>	<i>7,6</i>

Samarqand shahri mehmonxonalari. ⁹¹

O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati hokimligi bergan ma'lumotlarga ko'ra 2021-yilda viloyatda mavjud mehmonxonalar soni 160 ta, hosteller 5 ta hamda mehmon uylari 200 tani tashkil etgan.

⁹⁰ Booking.com ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

⁹¹ Booking.com ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Booking.com sayti orqali Samarqand shahridan qidiruv natijasida jami 223 ta mehmonxona topilib (2- jadvalga qarang), ulardan 17 tasida yoki 7,6 foizida imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar mavjud ekanligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, Xiva shahridan jami 92 ta mehmonxona topilib(3-jadvalga qarang), shulardan 9 tasi yoki 9,7 foizida alohida e'tiborga muhtoj mehmonlar uchun qulayliklar taklif eta olishi aniqlandi.

3-jadval.

<i>Qidiruv natijasida topilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>92</i>	<i>Foizda %</i>
		<i>100</i>
<i>Sog'lik va xavfsizlik choralari ko'rilgan joylashtirish vositalari soni</i>	<i>63</i>	<i>68,4</i>
<i>Imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulayliklar mavjud joylashtirish vositalari soni</i>	<i>9</i>	<i>9,7</i>

Xiva shahri mehmonxonalarini.⁹²

Turistlarning doimiy e'tiborida bo'lib kelgan, boy turistik potensialga ega Xiva shahridagi joylashtirish vositalari soni booking.com saytida 92 ta bo'lib(3-jadval), ulardan 9 tasida yoki 9,7 foizida imkoniyati cheklangan mehmonlar uchun shart-sharoitlar yaratib berilgan. 63 ta joylashtirish vositalarida sog'lik hamda xavfsizlik choralari ko'rilgan bo'lib bu boradagi ularning ulushi 68,4 foiz ko'rsatkichni ko'rsatdi.

Inklyuziv turizmning rivojlanishi uchun O'zbekistonda mavjud sharoitlarni o'rganib, tahlil qilish kelajakda sohada qilinishi lozim bo'lgan vazifalarni aniqlab olinishida muhim ahamiyat kasb etib, nafaqat xalqaro turizmning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini oshiradi balki mahalliy aholi uchun ichki turizm infratuzilmasini yanada yaxshilashab, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biz O'zbekistonning turistik markazlari sifatida qaraladigan 3 shahar: Buxoro, Samarqand va Xivadagi joylashtirish vositalarida imkoniyati cheklangan insonlar uchun yaratilgan sharoitlarni qisqacha o'rganib chiqdik. Bu borada o'rganish ishlarini kengroq miqyosda olib borish inklyuziv turizmning rivojlanishi uchun muhim rejalarni ishlab chiqishda asqotadi.

⁹² Booking.com ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi